

LISBETH SACHS, ALDO VAN EYCK, ALDO ROSSI UND PAUL KLEE. EINE QUELLENSAMMLUNG

OSAMU OKUDA

SUMMARY

With the FOKUS exhibition *Architecture with Klee: From Mies van der Rohe to Lisbeth Sachs*, on display at the Zentrum Paul Klee from June 1 to October 13, 2024, we conclude a research project conducted by Osamu Okuda. During the research, a wealth of source materials was collected, documenting Paul Klee's thought and work. Some architects not only owned works by Klee but also engaged deeply with his writings and visual

thinking. Since it is not possible to display the full breadth of documents in an exhibition, Osamu Okuda has compiled materials for this edition that highlight the key connections between Paul Klee and the architects Lisbeth Sachs (1914–2002), Aldo van Eyck (1918–1999), and Aldo Rossi (1931–1997). With this compilation, we aim to encourage further research and hope to gain additional insights soon.

Mit der FOKUS-Ausstellung *Architektur mit Klee. Von Mies van der Rohe bis Lisbeth Sachs*, die vom 1. Juni bis 13. Oktober 2024 im Zentrum Paul Klee zu sehen ist, schliesen wir ein Forschungsprojekt ab, das von Osamu Okuda durchgeführt wurde. Während den Recherchen kam eine Menge von Quellenmaterialien zusammen, die eine Auseinandersetzung mit Paul Klees Denken und Schaffen belegen. Einige Architekt:innen besaßen nicht nur Werke von Klee, sondern setzten sich auch intensiv mit seinen Schriften und seinem bildnerischen Denken auseinander. Da in einer Ausstellung nicht die ganze Fülle an Dokumenten gezeigt werden kann, hat Osamu Okuda für diese Ausgabe die Materialien zusammengestellt, welche zentrale Bezüge zwischen Paul Klee und den Architekt:innen Lisbeth Sachs (1914–2002), Aldo van Eyck (1918–1999) und Aldo Rossi (1931–1997) belegen. Wir möchten mit dieser Zusammenstellung dazu anregen, die Forschung zu vertiefen und hoffen, bald weitere Erkenntnisse zu erhalten. Während den Recherchen kam eine Menge von Quellenmaterialien zusammen, die eine Auseinandersetzung mit Paul Klees Denken und Schaffen belegen. Einige Architekt:innen besaßen nicht nur Werke von Klee, sondern setzten sich auch intensiv mit seinen Schriften und seinem bildnerischen Denken auseinander. Da in einer Ausstellung nicht die ganze Fülle an Dokumenten gezeigt werden kann, hat Osamu Okuda für diese Ausgabe die Materialien zusammengestellt, welche zentrale Bezüge

zwischen Paul Klee und den Architekt:innen Lisbeth Sachs (1914–2002), Aldo van Eyck (1918–1999) und Aldo Rossi (1931–1997) belegen. Wir möchten mit dieser Zusammenstellung dazu anregen, die Forschung zu vertiefen und hoffen, bald weitere Erkenntnisse zu erhalten.

Dr. Fabienne Eggelhöfer

Chefkuratorin, Abteilungsleitung Sammlung, Ausstellungen, Forschung, Zentrum Paul Klee, Bern und Ko-Kuratorin der Ausstellung *Fokus. Architektur mit Klee*

Lisbeth Sachs, Aldo van Eyck, Aldo Rossi und Paul Klee.
Eine Quellensammlung
Zusammengestellt von Osamu Okuda

Mit der FOKUS-Ausstellung Paul Klee mit Architektur: Von Mies van der Rohe bis Lisbeth Sachs, die vom 1. Juni bis 13. Oktober 2024 im Zentrum Paul Klee zu sehen ist, schliesen wir ein Forschungsprojekt ab, das von Osamu Okuda durchgeführt wurde. Während den Recherchen kam eine Menge von Quellenmaterialien zusammen, die eine Auseinandersetzung mit Paul Klees Denken und Schaffen belegen. Einige Architekt:innen besaßen nicht nur Werke von Klee, sondern setzten sich auch intensiv mit seinen Schriften und seinem bildnerischen Denken auseinander. Da in einer Ausstellung nicht die ganze Fülle an Dokumenten gezeigt werden kann, hat Osamu Okuda für diese Ausgabe die Materialien zusammengestellt, welche zentrale Bezüge zwischen Paul Klee und den Architekt:innen Lisbeth Sachs (1914–2002), Aldo van Eyck (1918–1999) und Aldo Rossi (1931–1997) belegen. Wir möchten mit dieser Zusammenstellung dazu anregen, die Forschung zu vertiefen und hoffen, bald weitere Erkenntnisse zu erhalten.

Fabienne Eggelhöfer

Erica Müller-Rieder, Lisbeth Sachs, SAFFA 1958: Kunsthalle, Projektierung ab 1957; eingeleitet 1958, 19 x 24,5 cm, 1958, gta Archiv / ETH Zürich © gta Archiv / ETH Zürich

Osamu Okuda, *Lisbeth Sachs, Aldo van Eyck, Aldo Rossi und Paul Klee. Eine Quellensammlung*, Bern 2024
[Link für Download](#)